

TURK VA O'ZBEK TILLARIDA MA'NOSI O'XSHASH BO'LGAN FRAZELOGIZMLARINING UMUMIY VA FARQLI JIHATLARI

Saodat SHAMAKSUDOVA,

O'zJOKU, O'zbek tili va adabiyot kafedrası

dotsenti, PhD

Xurshid DILLIYEV,

O'zJOKU, Xorijiy tillar kafedrası

turk tili o'qituvchisi

Sarvinoz BAXODIRJONOVA,

O'zJOKU 2-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0006-2295-662X

baxodirjonovasarvinoz965@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda turk va o'zbek tillarida uchraydigan ma'nosi o'xshash bo'lgan frazeologizmlar tahlil qilinib, ularning semantik xususiyatlari o'rganiladi. Frazeologizmlarning paydo bo'lishi, umumiy va farqli tomonlari, ularning tarixiy ildizlari, shuningdek, turk va o'zbek tillaridagi iboralar semantik jihatdan guruhlanib tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: frazeologizm, semantika, pragmatika, ibora, tarixiy ildizlari, turk tili, o'zbek tili

Kirish

Til — xalqning ma'naviy boyligi, ruhiy olami va madaniyatining ko'zgidir. Tilni biz ummonga o'xshatamiz. Darhaqiqat, har bir til dengiz misoli jilolanadi. Dengizning har bir tomchisi kabi tilning ham o'ziga xos xususiyatlari juda ko'pdir. Turk tili darslarining boshidanoq, uning bamisoli to'liqlanib turgan dengizga o'xshashligini aytamiz. Til o'rganishning ilk kunlari dengizning sayoz yeriga

o'xshash oson bo'ladi, lekin suzishni bilmasa u g'arq qilganidek, tilni ham chuqur o'rganmasa unda ham “g'arq” bo'lish turgan gap.

Turk va o'zbek xalqlari uzoq asrlardan beri bir-biriga madaniy, diniy va tarixiy jihatdan yaqin yashab kelganliklari sababli, ularning tillarida ko'plab o'xshash iboralar shakllangan. Turk va o'zbek tillari turkiy xalqlar oilasiga mansub bo'lib umumiy ildizga ega. Ushbu tillardagi iboralarning shakllanishida biz ikki tilning madaniy-tarixiy, diniy, urf-odatlarini va xalq og'zaki ijodi orqali ko'plab bir xil ifodalar shakllanganini ko'rishimiz mumkin. Iboralar har qanday tilning tarixiy va madaniy xotirasini aks ettirib, xalqning dunyoqarashini urf-odatlarini hamda yashash tarzini yoritadi. Har bir tilning bezagi, fikrning nafis libosi bo'lmish iboralarning o'zi ham bir olam desak bo'ladi. Chunki iboralar yozma nuqtda yoki og'zaki nuqtda bo'lsin tilning go'zalligini ko'rsatib, ma'noni ta'sirchan qilib yetkazib berishda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun uchun hozirgi kunda ikki tildagi iboralarning ko'p jihatlarini o'rganishga e'tibor kuchayib bormoqda, sababi bunga ko'p insonlar ehtiyoj seza boshlashmoqda.

Natija va mulohazalar

Frazeologizm — bu tarkibiy qismlari barqaror bo'lgan, ma'nosi ularni tashkil etuvchi so'zlarning oddiy yig'indisidan farq qiluvchi turg'un so'z birikmaidir (Rahmatullaev, 1978) o'zbek tilshunosligida frazeologizmlar tilning ifoda imkoniyatini kengaytiruvchi, xalq tafakkurining o'ziga xos mahsuli sifatida qaraladi. Ular adabiy tilning keng ifoda imkoniyatlarini o'zida namoyon qiluvchi leksik vositalar.

Tilshunoslar frazeologizmga turlicha qarashlar bilan yondashishgan. Masalan, V.V.Vinogradov ularni “ma'nosi tarkibiy qismlarining yig'indisidan farq qiladigan turg'un birliklar” deb ta'riflaydi (Vinogradov, 1977). O'zbek tilshunosligida Sh.Rahmatullaev frazeologizmlarni “ko'chma ma'noda qo'llanadigan, barqaror shaklga ega birliklar” sifatida izohlaydi (Rahmatullaev, 1978) Turk tilshunosi O.Aksoy fikricha : “Ibora- kamida ikki so'zdan tashkil topgan

„ko‘pincha haqiqiy ma‘nosidan farqli ma‘no anglatuvchi, tilda shakl jihatidan o‘zgarmay ishlatiladigan birikmasidir” deydi. Iboralar mazmunan xalq kechinmalarini o‘zida mujassamlashtirgan, ayni paytda til boyligini ifodalovchi, so‘zlardagi ma‘no jilolarini ifodalovchi madaniy merosdir (Aksoy, 1994).

Frazeologizm orqali turk va o‘zbek xalqlarining til, madaniyat va tafakkuridagi mashtarakligi yaqqol ko‘rinadi. Har ikkisi turkiy ildizga ega bo‘lgani uchun ko‘plab iboralar so‘zma- so‘z mos keladi.

Quyidagi jadvalda buning isbotini ko‘rishimiz mumkin:

1-jadval: Frazeologizmlarning solishtirma jadvali

Turkcha frazeologizm	Tarjima	O‘zbek cha muqobili
Yerin kulaği var	Yerning qulog‘i bor	Devorning ham qulog‘i bor
Gözden düşmek	Ko‘zdan tushmoq	Nazardan qolmoq
Burnu havada olmak	Burning havoda bo‘lmoq	Burni ko‘tarilmoq (mag‘rurlanmoq)
Göz boyamak	Ko‘z bo‘yamoq	Ko‘z bo‘yamoq (laqillatmoq)
Ağzı açık kalmak	Og‘zi ochiq qolmoq	Og‘zini ochib qolmoq (hayratlanmoq)
Eli uzun	Qo‘li uzun	Qo‘li uzun
Eski hamam eski tas	Eski hammom eski tos	Eski hammom eski tos
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak	Yomg‘irdan qocharkan do‘lga tutilmoq	Yomg‘irdan qochib do‘lga tutilmoq
İçine ateş düşmek	Ichiga olov tushmoq	Ichiga o‘t tushmoq
Dünyadan elini eteğine çekmek	Dunyodan qo‘lini etagiga çekmoq	Etagini qoqmoq
Bir taşla iki kuş vurmak	Bir tosh bilan ikki qush urmoq	Bir o‘q bilan ikki uqyon urmoq
Çoğu gitti azı kaldı	Ko‘pi ketdi ozi qoldi	Ko‘pi ketdi ozi qoldi
Damdan düşer gibi	Tomdan tushgan kabi	Tomdan tarasha tushganday
Dili uzun	Tili uzun	Tili uzun

Dillere destan olmak	Tillarda doston bo'lmoq	Tillarda doston bo'lmoq
Dört gözle beklemek	To'rt ko'z bilan kutmoq	Ko'zi to'rt bo'lmoq
Dünyadan haberi olmamak	Dunyodan xabari yo'q	Dunyoni suv bossa, o'rdakka ne g'am?
Ağzından yel alsın	Og'zingdan shamol olsin	Gapingni shamol uchirsin
Aslan yürekli	Arslon yurakli	Sheryurak
Aralarından kara kedi geçmek	Oralaridan qora mushuk o'tmoq	Orasidan oqra mushuk o'tdi
Bel bağlamak	Bel bog'lamoq	Bel bog'lamoq
Boynu bükük	Bo'yni bukuk	Boshi egik
Büyük (söz)söylemek	Katta gapirmoq	Katta gapirmoq
Gönlü geniş	Ko'ngli keng	Ko'ngli keng
Gökden düşen kismet	Ko'kdan kelgan qismat	Ko'kdan kelgan baxt
Göz kulak olmak	Ko'z quloq bo'lmoq	Ko'z quloq bo'lmoq
Havalara uçtu	Havolarga uchdi	Boshi osmonga yetdi
Tirnaklarıyla savunmak	Tirnoqlari bilan himoyalamoq	Tish-tirnog'i bilan himoya qilmoq
Gözden kaybolmak	Ko'zdan qochmoq	Ko'zdan yo'qolmoq

Turk va o'zbek tillaridagi iboralarning o'xshashligi va farqli jihatlari ham bor. Bunda biz fonetik jihatdan o'xshash bo'lib, talaffuzdagi farqlar bilan ajralib turishini kuzatishimiz mumkin. Masalan: o'zbekchada "Ko'z -quloq bo'lmoq" (diqqat bilan kuzatmoq) bo'lsa, turkchada "Göz kulak olmak" - dikkatlice gözlemek. Shuningdek, semantik o'xshashlikni ham misol qilsak bo'ladi. Bunda iboralar bir xil ma'noni anglatgan holda, leksik jihatdan farqlanadi: o'zbekchada "Odamning boshi osmonga yetdi" (juda xursand bo'ldi) turkchada "Havalara uçtu" (çok mutluydu) frazeologizmlar semantik jihatdan o'xshashdir. Har ikki tildagi frazeologizmlar ko'chma ma'noda ishlatiladi va to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinganda ham mazmuni o'xshash chiqadi. Har ikkisi turkiy ildizga ega bo'lgani uchun ko'plab iboralar so'zma-so'z mos keladi. Bu esa ikki xalqning urf-

odatlari, madaniy va tafakkurining umumiyliги tarixi hamda axloqiy qadriyatlarining mushtarakligini ko'rsatadi.

Xulosa

Turk tilidagi juda ko'p iboralar yozilishi va o'qilishi jihatidan o'zbek tiliga o'xshashdir. Iborani tashkil qiluvchi so'zlari ham bir xil. Turk va o'zbek tillarida iboralar xalqning tarixi, madaniyati va dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim lingvistik birliklardir. Ularning semantik va leksik o'xshashliklari ushbu tillarning o'zaro bog'liqligini isbotlaydi. Turk va o'zbek frazeologizmlarining ma'no jihatidan o'xshashligi — bu ikki xalqning bir ildizdan chiqqanligini, ularning madaniyat va hayot tarzining yaqinligini isbotlaydi. Shuning uchun bu yo'nalishdagi tadqiqotlar turkiy tillarning o'zaro ta'sirini chuqur o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu ikki til qanchalik bir-biriga yaqin, qanchalik bir-biriga o'xshash bo'lmasin, ularning ham farqlit omonlarini kuzatish mumkin. Turk va o'zbek tillaridagi iboralar tilni boyituvchi muhim vositalardan biri bo'lib, ularning tahlili ikki til orasidagi o'xshashlik va farqlarni ochib beradi. O'zbek va turk tillaridagi iboralar xalqning dunyoqarashi, hayot tarzini va tarixiy tajribasini aks ettirganj sababli ularni organish nafaqat lingvistik, balki madaniy jihatdan ham muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Aksoy O. (1994) Atasözleri va Deyimler sözlüğü. Istanbul, İnkılap Yayınevi.
- Hamidov X.X. (2019) Turk frazeologiya masalalari.-Toshkent:TDSHI.
- Rahmatullaev, Sh. (1978). O'zbek tili frazeologiyalasining ba'zi masalalari.
- Ergin, M. (2018). Türk Dil Bilgisi. Ankara:TDK Yayınları.
- Vinogradov, V. V. (1977). O osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinit russkogo yazyka (On the main types of phraseological units of the Russian language). Moscow, Russia: Nauka Publishing House.

SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN PHRASEOLOGISMS WITH SIMILAR MEANINGS IN TURKISH AND UZBEK LANGUAGES

Abstract. This thesis analyzes phraseological units with similar meanings that occur in Turkish and Uzbek languages and studies their semantic characteristics. The emergence, common and distinctive features, and historical roots of phraseological expressions are examined. Furthermore, phraseological units in Turkish and Uzbek are classified and analyzed according to their semantic features.

Keywords: phraseologism, semantics, pragmatics, expression, historical roots, Turkish language, Uzbek language

ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ПОХОЖИМ ЗНАЧЕНИЕМ В ТУРЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В данной тезисной работе анализируются фразеологизмы с близким значением, встречающиеся в турецком и узбекском языках, а также исследуются их семантические особенности. Рассматриваются происхождение фразеологизмов, их общие и отличительные черты, исторические корни, а также проводится их семантическая классификация и сравнительный анализ в турецком и узбекском языках.

Ключевые слова: фразеологизм, семантика, прагматика, выражение, исторические корни, турецкий язык, узбекский язык